

TU RECUERDO

*Luis Ernesto**

Fecha de publicación: 01/04/2014

A mi hermano Carlos Manuel

Siempre dijeron que fuiste buena gente,
Porque ya no estás más con nosotros;
Sólo son palabras,
No sé si son falsas o no,
Pero lo que sé es que fuiste un gran amigo.

Eras amigo del mar y la naturaleza,
Y de la vida, siempre lo demostraste,
Ahora sólo nos queda tu recuerdo,
Aquel recuerdo que te dio la vida;
Pero no dejaremos de buscar aventuras nuevas
Siempre a tu nombre, recordándote de por vida.

Lo que no entiendo hasta ahora,
El porqué de nuestra actitud,
¿Será por compromiso? o ¿será por quedar bien?;
La verdad, no entiendo,
¡Sí, a veces también yo soy así!

Siempre dicen que fuiste buena gente,

Ahora se acuerdan de ti,
Cuando ya no estás más con nosotros;
Tal vez la vida sea así de compleja,
O sólo nos interesa que te recordemos,
Pero ¿por qué?, ¿para qué?,
¿Cuál es el propósito que buscamos
con nuestra actitud?, ¿hipocresía?
¡No lo sé!
Sólo sé que diremos lo buena gente que eras,
Pero ¿por qué?, ¿para qué?,
Si tú ya no estás con nosotros.

Sólo déjame decirte que te recordaré siempre
y las aventuras que juntos vivimos.

* Dr. Luis Alberto Navarrete Obando. ABOGADO – ESCRITOR. Cajamarca, 28 de agosto del 2013.